

CESQUA

Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente

Condições de Segurança e Saúde no Exercício do Teletrabalho por Técnicos Superiores de Segurança no Trabalho

Beatriz Rocha, Manuel Freitas, Hernâni Veloso Neto

^{1 2 3} ISLA - Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia, Vila Nova de Gaia, Portugal; ³ E-mail de contacto: hernani.neto@islaguia.pt,
ORCID: 0000-0002-4959-057X

Resumo: Este estudo pretende avaliar as condições de segurança e saúde no exercício do teletrabalho por Técnicos Superiores de Segurança no Trabalho. Para tal, foram aplicados diferentes instrumentos: Lista de Verificação de Postos de trabalho com equipamentos dotados de visor (EDV), *Rapid Office Strain Assessment* (ROSA) e Questionário de Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética. Com estes instrumentos foi possível determinar as características dos contextos de teletrabalho e a exposição a fadiga física e mental, Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas com o Trabalho (LMERT) e a alguns fatores de risco psicossocial. A recolha de dados foi efetuada através de pesquisa documental, registo fotográfico, lista de verificação, entrevista e questionário. Concluiu-se que as condições de segurança e saúde não são as ideais na totalidade da amostra, não tendo sido acautelado, pela entidade empregadora, as adequadas condições ergonómicas de trabalho com EDV, havendo, ainda, um potencial moderado/elevado de desenvolvimento de LMERT, ao qual acresce a presença forte de dois fatores de risco psicossocial: aumento da carga de trabalho e dificuldade na conciliação entre a vida profissional e pessoal. Sugere-se um plano de intervenção, destacando os contributos do Enfermeiro do Trabalho nessa proposta.

Palavras-chave: Teletrabalho, Técnicos de Segurança, Fadiga Laboral, LMERT, Riscos Psicossociais.

Health and Safety Conditions in the Exercise of Telework by Senior Occupational Safety Technicians

Abstract: This study intends to evaluate the safety and health conditions in the exercise of telework by Senior Occupational Safety Technicians. For this purpose, different instruments were applied: Checklist for Workstations with Display Equipment (EDV), Rapid Office Strain Assessment (ROSA) and Workplace Fatigue and Musculoskeletal Symptomatology Questionnaire. With these instruments it was possible to determine the characteristics of telework contexts and exposure to physical and mental fatigue, Work-Related Musculoskeletal Injuries (WMSD) and some psychosocial risk factors. Data collection was carried out through documentary examination, photographic records, checklists, interviews and questionnaires. It was concluded that the safety and health conditions are not ideal in the entire sample, and the employer did not ensure the adequate ergonomic conditions for working with EDV, with a moderate/high potential for the development of LMERT, to which are added the strong presence of two psychosocial risk factors: increased workload and difficulty in reconciling professional and personal life. An intervention plan is suggested, highlighting the contributions of the Occupational Nurse in this proposal.

Keywords: Telework, Safety Technicians, Labour Fatigue, WMSD, Psychosocial Risks.

1. Introdução

O teletrabalho tem-se incrementado progressivamente com o desenvolvimento tecnológico e a evolução das dinâmicas de trabalho, contudo, foi fortemente intensificado com o aparecimento da pandemia por COVID-19. São várias as definições de teletrabalho e as características do desempenho deste, sendo que a sua definição legal em Portugal consiste na “prestação de trabalho em regime de subordinação jurídica do trabalhador a um empregador, em local não determinado por este, através do recurso a tecnologias de informação e comunicação” (República de Portugal, 2009, p. 959).

Fatores como a globalização, o avanço das tecnologias e a evolução da sociedade moderna, com novas formas de pensar e de encarar o trabalho, fizeram emergir esta modalidade de trabalho à distância (Figueiredo *et al.*, 2021), mas o contexto pandémico exponenciou a sua aplicação. No período anterior à pandemia não era muito significativa a sua utilização na maioria dos países, apesar de já ser uma prática estruturada em alguns. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) estima que a incidência fosse de cerca de 30% em países como a Dinamarca, Holanda e Suécia; até 20% nos Estados Unidos da América, 16% no Japão, cerca de 10% na República Checa, Grécia, Itália e Polónia e apenas 1,6% na Argentina (OIT, 2020). Com o expandir da pandemia na Europa, cerca de quatro em cada dez trabalhadores iniciou teletrabalho. Os dados recolhidos após o início da pandemia permitiam aferir que o teletrabalho fosse desempenhado por 60% da população trabalhadora na Finlândia, por 50% na Dinamarca, Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo e por 40% na Irlanda, Áustria, Itália e Suécia (OIT, 2020). Isto demonstra que a pandemia foi um fator determinante no aumento do desempenho de teletrabalho, mas, também que, com as tecnologias e ferramentas adequadas e a reorganização do trabalho, são muitos mais os empregos passíveis de serem realizados à distância, do que aquilo que se pensava até então (OIT, 2020).

A realidade do teletrabalho em Portugal não é tão expressiva e mesmo existindo alguma disparidade de estatísticas, podem ver-se cenários diferentes. Durante os períodos de confinamento obrigatório uma parte relevante da população trabalhadora esteve em teletrabalho, sendo que o Instituto Nacional de Estatística (INE) estima que, “no período de abril a dezembro de 2020, 15,6% da população empregada esteve em teletrabalho. Entre as sete regiões NUTS II, a Área Metropolitana de Lisboa (AML) registou a proporção mais elevada (27,9%), concentrando 48% da população empregada em teletrabalho do país. Nas restantes regiões do país, a proporção de população em teletrabalho foi inferior à média nacional” (INE, 2021, p1). Tendo em conta dados do quarto trimestre de 2021, estima-se que “abrangeu 9,3% do total da população empregada, menos 3,3 p.p. [pontos percentuais] do que no trimestre anterior e menos 2,6 p.p. do que no 4.º trimestre de 2020, correspondendo à menor proporção deste indicador desde que começou a ser acompanhado há sete trimestres” (INE, 2022, p.4). Apesar da tendência de decréscimo, pode-se constatar que uma percentagem relevante de trabalhadores esteve em teletrabalho e que cerca de 455 mil ainda continua a laborar nesse regime (INE, 2022). Por isso, é importante conhecer-se e acautelar-se as condições de segurança e saúde em que este é executado.

Cabe ao trabalhador escolher o local de onde quer prestar teletrabalho, mas compete à entidade empregadora assegurar as devidas condições de trabalho e a disponibilização dos equipamentos necessários à sua boa execução. Também lhe compete a avaliação e controlo dos riscos profissionais que possam existir, como, por exemplo, decorrente da iluminação do espaço, posturas adotadas pelo trabalhador, correta utilização dos equipamentos, bem-estar psicossocial, conciliação com a vida pessoal, entre muitos outros aspetos, o que reforça a importância da avaliação das condições de trabalho em contexto de teletrabalho (Mesquita & Soares, 2020).

Destaca-se o contributo do Enfermeiro do Trabalho, que assume a função de proteger e promover a saúde dos trabalhadores, tendo por base a obrigação legal de realização anual de consultas e

exames de saúde. Está descrito que os Enfermeiros do Trabalho estão aptos para a avaliação das necessidades da empresa e dos trabalhadores, no estabelecimento de um diagnóstico de enfermagem e na formulação de planos de cuidados de enfermagem apropriados, de modo a suprir as suas necessidades no acompanhamento da saúde ocupacional. Os Enfermeiros podem, então, implementar e avaliar as intervenções de enfermagem concebidas para atingir esses objetivos (OE & ANET, 2014), podendo basear a sua atuação em três pilares: prevenção das lesões e doenças ocupacionais, a promoção da saúde e da capacidade de trabalho e melhoria da gestão da saúde ambiental. É crucial que o Enfermeiro do Trabalho seja considerado um aliado, a quem se possa recorrer facilmente, pelo que deverá estar presente nos locais de trabalho, presenciando e observando, no próprio local, as condições de trabalho, as dificuldades e principais queixas dos trabalhadores, para atuar em conformidade (OE & ANET, 2014).

Tendo em conta a variedade de riscos a que o trabalhador está sujeito nesta modalidade de teletrabalho, neste estudo serão avaliadas as condições de segurança e saúde no exercício do teletrabalho de uma amostra de quatro Técnicos Superiores de Segurança no Trabalho (TSST). Esta categoria profissional foi escolhida por serem trabalhadores que lidam diariamente com o tema da segurança no trabalho, pelo que será pertinente averiguar se os próprios aplicam as medidas de segurança no seu contexto de teletrabalho. Além de se analisar o risco de lesões músculo-esqueléticas e de fadiga laboral, será ainda aferido a presença de alguns fatores de natureza psicossocial. Para tal, foi aplicada uma abordagem metodológica que implicou pesquisa documental, registo fotográfico de postos de teletrabalho, aplicação de lista de verificação para postos de trabalho com equipamentos dotados de visor (EDV) e do *Rapid Office Strain Assessment* (ROSA), realização de entrevistas e do Questionário de Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética para que os trabalhadores autoavaliassem as condições físicas e psicossociais inerentes ao desempenho do teletrabalho, bem como a respetiva sintomatologia músculo-esquelética associada.

Seguidamente irá ser apresentada a revisão da literatura que pretende demonstrar o conhecimento já existente sobre o teletrabalho, as suas definições, características, benefícios e riscos associados, bem como o seu enquadramento legal. Posteriormente, será apresentada a abordagem metodológica adotada, onde será explicado todo o processo de recolha e tratamento de dados, bem como as características dos instrumentos aplicados e da amostra em estudo. Depois, apresentam-se os resultados obtidos e a discussão dos mesmos, para se terminar com conclusões gerais do estudo de caso desenvolvido.

2. Revisão da Literatura

2.1. Enquadramento Legal do Regime de Teletrabalho e do Uso de Equipamentos Dotados de Visor

A nível europeu, a 16 de julho de 2002, foi assinado, em Bruxelas, o Acordo-Quadro Europeu que definiu o teletrabalho e estabeleceu as suas condições na Europa. Em Portugal, passou a ser legislado pela primeira vez em 2003, no Código do Trabalho, mas tendo por base o acordo europeu. Atualmente, no Código do Trabalho em vigor (Lei n.º 7/2009 e subsequentes atualizações), o teletrabalho está regulamentado nos artigos 165º até 171º, inserido na secção IX, que trata as modalidades de contrato de trabalho, subsecção V (Melo, 2018). Nesses artigos são focados os seguintes aspetos: noção de teletrabalho e âmbito do regime, regime de contrato, direito ao regime do teletrabalho, duração e cessação do acordo de teletrabalho, equipamentos e sistemas, igualdade de direitos e deveres, organização, direção e controlo do trabalho, deveres especiais, privacidade do trabalhador, segurança e saúde no trabalho e, por fim, fiscalização (República de Portugal, 2009, 2021).

No que se refere ao trabalho com EDV, está regulamentado no Decreto-Lei n.º 349/93, de 1 de outubro, onde constam os princípios gerais, normas técnicas, obrigações da entidade empregadora, vigilância médica, informação e formação dos trabalhadores, consulta, fiscalização e contraordenações. De salientar que neste diploma legal é vincado que os EDV não devem constituir uma fonte de risco para a segurança e saúde do trabalhador, devendo os trabalhadores serem sujeitos a exames periódicos de visão e devem receber informação adequada sobre o uso desse tipo de equipamentos, para que se possam proteger dos riscos associados à utilização prolongada destes equipamentos (República de Portugal, 1993).

2.2. Conceito de Teletrabalho

A primeira definição de teletrabalho remonta à década de setenta, pelo norte-americano Jack Nilles, considerado o pioneiro na definição deste conceito, que criou o termo *teleworking* (Santos *et al*, 2020). De acordo com este autor, o teletrabalho era visto como uma modalidade que consistia em levar o trabalho aos trabalhadores e não o contrário, sendo uma atividade periódica, fora do local de trabalho habitual e com recurso a equipamentos informáticos (Santos *et al*, 2020). Atualmente, esta definição não se alterou significativamente, apenas foram detalhadas características. Assim sendo, esta modalidade de trabalho consiste em trabalhar em casa ou fora das instalações convencionais do empregador, mas em local previamente estipulado e aprovado e utilizando meios informáticos (internet, e-mail, computador, entre outros). Há uma maior flexibilidade de horários e gestão autónoma das tarefas. Pode ser feito sempre no mesmo local ou em locais diferentes e pode ser desempenhado em regime parcial ou integral (Santos, Renier & Sticca, 2020; Figueiredo *et al.*, 2021; Teixeira, 2021). Geralmente, os resultados são transmitidos com recurso a telecomunicações e tem de existir uma relação de subordinação com uma entidade patronal (Santos, Renier & Sticca, 2020; Figueiredo *et al.*, 2021; Teixeira, 2021).

A OIT, no seu guia prático sobre teletrabalho durante e após a pandemia de COVID-19, define o teletrabalho “pelo uso de tecnologias de informação e comunicação (TIC), tais como *smartphones*, *tablets*, computadores portáteis e de secretária [...] no trabalho que é realizado fora das instalações da entidade empregadora” (OIT, 2020, p.1). Por outras palavras, o teletrabalho implica o trabalho realizado com recurso às TIC, exercido fora dos locais de trabalho convencionados pela entidade empregadora, mas decorrendo de um acordo voluntário entre a entidade empregadora e o/a trabalhador/a (OIT, 2020). Para além de acordo no que diz respeito ao local a prestar serviço (na casa do/a trabalhador/a ou noutros locais escolhidos pelo mesmo), “outros aspetos deverão ser clarificados, nomeadamente o horário de trabalho ou horas trabalhadas, os instrumentos de comunicação a utilizar, as tarefas a serem cumpridas, os mecanismos de supervisão e modalidades de registo das tarefas realizadas.” (OIT, 2020, p.1)

A definição de referência em Portugal está estipulada no Código do Trabalho, tal como já enunciado na introdução. O âmbito de aplicação deste regime foi reforçado pela Lei n.º 83/2021, de 6 de dezembro (República de Portugal, 2021), atualizando o estipulado na lei publicada em 2009. Para o teletrabalho ser exequível é determinante existir uma sólida estrutura operacional e socioprofissional, nomeadamente, o acesso à internet de banda larga, a posse de um computador ou equipamento equiparado e um sistema organizacional de orientação e controlo à distância das atividades desenvolvidas. Ainda de referir que a probabilidade de existência de empregos onde é possível trabalhar a partir de casa tende a aumentar com o nível de desenvolvimento económico do país (OIT, 2020).

2.2. Riscos e Benefícios do Desempenho do Teletrabalho

O desempenho de trabalho à distância acarreta riscos e benefícios para o trabalhador, empresa e sociedade. Contudo, esses aspetos não são os mesmos para todas as situações. Em alguns casos, pode ser visto como uma mais valia, noutros poderá não ser assim, tudo depende das experiências em concreto. Por isso, o teletrabalho não é uma solução para todos os problemas do mundo do trabalho, mas que pode ser benéfico em alguns casos e noutros não ser mesmo exequível ou vantajoso. Deve existir uma boa avaliação dessa escolha, perspetivando-se vantagens e desvantagens. Como qualquer outra modalidade de organização dos tempos de trabalho tem benefícios e riscos, que devem ser determinados, antes e durante a sua implementação.

Por exemplo, diversos trabalhadores podem ver a sua satisfação pessoal aumentada, ao sentir que não perdem tempo em deslocações de trânsito ou outras, vendo o seu stress diminuir e o tempo rentabilizado. Podem ter maior flexibilidade de horário, que lhes permite coordenar mais eficazmente as suas responsabilidades familiares e passar mais tempo com o agregado familiar, o que, conseqüentemente, pode reduzir/aliviar conflitos familiares. Também se pode salientar a redução do risco de acidentes com as deslocações, dos gastos com combustível, transportes, portagens e vestuário. Santos, Renier e Sticca (2020) ainda complementam que a possibilidade de progenitores com filhos menores trabalharem a partir de casa pode diminuir a ansiedade da gestão parental, promovendo uma melhor saúde e equilíbrio psicossocial. Mas também alertam que existem riscos no teletrabalho, tais como o isolamento, a dificuldade de suporte tecnológico e de acompanhamento por parte da empresa, as fontes de distração externa, o stress da distância, as condições ergonómicas desfavoráveis bem como a sobrecarga horária e de trabalho (Figueiredo *et al.*, 2021; OIT, 2020; Santos, Renier & Sticca, 2020; Macaire, 2021).

Como benefícios para a entidade patronal têm vindo a ser descritos aspetos como: a redução da rotatividade de pessoal, o que se traduz na poupança de milhares de euros em custos com formação e novas contratações, diminuição de custos com consumo de energia, bens materiais, custos de relocalização, diminuição do absentismo, aumento da produtividade, flexibilização organizacional e infraestruturas reduzidas. Os aspetos negativos prendem-se com a dificuldade no processo de seleção e recrutamento, controlo das condições de segurança e saúde, dificuldade em supervisionar e coordenar o trabalho, exploração do trabalhador, segurança da informação e custo da implementação do teletrabalho (Figueiredo *et al.*, 2021; Santos, Renier & Sticca, 2020; Macaire, 2021).

Já na perspetiva da sociedade, foram demonstrados diversos benefícios como: oportunidade de emprego para trabalhadores com deficiências, contributo no combate ao desemprego, diminuição dos encargos com transportes coletivos, trânsito aliviado nas cidades e grandes centros, redução potencial dos gastos de manutenção da rede rodoviária, redução dos níveis de poluição, resolução de problemas de estacionamento, descongestionamento de serviços e digitalização da oferta, redução da emigração intelectual e expansão da globalização. Por outro lado, riscos associados ao teletrabalho para a sociedade podem derivar de aspetos como a dificuldade de fiscalização das condições de trabalho, aparecimento de outras doenças, maior isolamento social e sedentarismo e redução de determinadas atividades económicas (em especial comércio e serviços) (Figueiredo *et al.*, 2021; Santos, Renier & Sticca, 2020; Macaire, 2021).

2.2.1. Principais Riscos Profissionais Associados ao Teletrabalho

Uma vez que o teletrabalho é, na maior parte das vezes, executado em casa, as condições ergonómicas nem sempre são as mais adequadas, sendo que a entidade patronal não tem controlo sobre as posições adotadas pelo trabalhador, se a cadeira utilizada permite adotar as boas práticas posturais preconizadas pela ergonomia ou se, por exemplo, a iluminação é suficiente, pelo que surgem

riscos pertinentes de avaliar, em particular os riscos psicossociais e de Lesões Músculo-Esqueléticas Relacionadas com o Trabalho (LMERT) (Mesquita & Soares, 2020; Maia & Neto, 2021).

As LMERT consideram um conjunto de doenças inflamatórias e degenerativas do sistema locomotor, que tendem a resultar da ação de fatores de risco profissionais como a repetitividade, más posturas, entre outros (DGS, 2008). Geralmente, localizam-se nos membros superiores e coluna vertebral, mas podem manifestar-se em qualquer parte do corpo. Os principais sintomas englobam dor, parestesias, fadiga, sensação de peso e perda de força e surgem, gradualmente, agravando-se no final da jornada de trabalho ou em picos de produção e aliviam-se com pausas, repouso ou durante as férias (DGS, 2008). À medida que a exposição aos fatores de risco se mantém, os sintomas passam de intermitentes a constantes e cada vez mais incómodos e limitadores (DGS, 2008). É, assim, de elevada importância que o trabalhador detenha conhecimentos sobre ergonomia, iluminação, ruído, renovação e qualidade do ar interior, temperatura e outros que possam afetar o seu desempenho, sendo que a adequação do ambiente de trabalho dependerá de uma atuação conjunta entre os profissionais de saúde e segurança, a entidade patronal e o trabalhador (Mesquita & Soares, 2020).

Nas residências nem sempre são asseguradas as condições adequadas para ambientes de trabalho seguros e saudáveis, quer por falta de espaço, mobiliário inapropriado ou até pela multiplicidade de funções no mesmo contexto. As habitações não foram edificadas como espaço de trabalho, portanto a inadequação dos postos de teletrabalho é frequente, potenciando a presença do risco de LMERT (Maia & Neto, 2021; Mesquita & Soares, 2020), sendo que as queixas mais frequentes são ao nível da zona lombar, ombro e pescoço (Mesquita & Soares, 2020).

Vários estudos realizados revelam que as principais queixas álgicas estão diretamente ligadas às más posturas, nomeadamente na utilização de EDV. Por exemplo, as algias a nível do pescoço e ombro estão intimamente relacionadas com utilização de teclados numa posição muito elevada e com o aumento da carga horária, enquanto que as lesões na zona lombar resultam de uma altura da cadeira desajustada (Gerr *et al.*, 2004; Hsiao & Cho, 2012, citados por Neto, 2015). A colocação do ecrã em posição lateral e não frontal, provoca constante rotação do tronco e do pescoço, gerando desconforto e pressão sobre a cervical e os demais discos vertebrais (Hernández *et al.*, 2003 citado por Neto, 2015). O próprio uso intensivo de computadores potencia o aparecimento de cefaleias e irritação nos olhos, decorrentes da fadiga visual (Neto, 2015). Os longos períodos de trabalho com EDV também tendem a conduzir a sedentarismo, movimentos repetitivos e posturas de trabalho rígidas (Maia & Neto, 2021; Neto, 2015), potenciadoras de contraturas musculares, tendinites e bursites (Neto, 2015).

Os riscos de natureza psicossocial também são associados ao teletrabalho, fruto do incremento de fadiga laboral, da precariedade laboral por condições de segurança e saúde deficitárias e das dificuldades na conciliação entre a vida pessoal e profissional. Alguns estudos revelam que o teletrabalho aumenta a intensidade de trabalho, interferindo com a vida pessoal do trabalhador, levando ao aumento dos níveis de stress e, conseqüentemente, a efeitos negativos no bem-estar geral (Standen, Daniels & Lamond, 1999, citados por Alves, 2021).

A fadiga laboral, tal como o nome indica, é um estado de cansaço relacionado com a atividade laboral. Pode ser definida como uma experiência de cansaço/desgaste pela atividade desempenhada e falta de vontade ou capacidade para continuar o esforço (Kant *et al.*, 2003 citado por Gouveia *et al.*, 2015). Pode ser fadiga física ou mental, sendo que a fadiga física se reflete na diminuição da força muscular e da lentidão de movimentos, enquanto que a mental se caracteriza pela diminuição da capacidade de concentração e de memória e aumento da sonolência e falta de motivação (Rêgo, Freitas & Tomé, 2020; Maia & Neto, 2021).

Åhsberg, 1998 (citado por Santos & Neto, 2019), refere que a fadiga laboral se manifesta de três

formas, fisiológica, objetiva/comportamental e subjetiva/percebida: (i) a fadiga fisiológica pode ser diagnosticada através de manifestações clínicas como aumento da temperatura corporal, frequência cardíaca e respiratória. Aqui, a capacidade física encontra-se diminuída; (ii) na fadiga objetiva ou comportamental, o desempenho laboral sofre uma diminuição, pelo que a produtividade do trabalhador é afetada. Este tipo de fadiga pode ser avaliado pela aplicação de indicadores de desempenho e de produtividade; (iii) e, por fim, a fadiga subjetiva ou percebida, depende da perceção e experiências de cada trabalhador, manifestando-se através de falta de energia, sonolência, falta de motivação, desconforto físico e esforço físico. Pode ser avaliada através da aplicação de ferramentas, como questionários sensíveis na deteção destes sintomas percebidos pelo trabalhador (Santos & Neto, 2019; Rêgo, Freitas & Tomé, 2020).

Alguns fatores de risco presentes no teletrabalho que podem provocar fadiga laboral são o excesso de carga de trabalho, ritmo intenso, repouso insuficiente, pressão para cumprir objetivos de produção, falta de autonomia, jornada de trabalho extensa, elevado nível de complexidade das tarefas que requeiram atenção constante, posturas corporais exigentes mantidas por tempo prolongado, condições ambientais deficientes, entre outros (Gouveia *et al.*, 2015; Rêgo, Freitas & Tomé, 2020; Maia & Neto, 2021). Naturalmente, que muitos destes fatores de risco também podem suscitar outros riscos de natureza psicossocial, como o stress, o *burnout* e a precariedade laboral. O próprio isolamento ou privação de contacto social, decorrente do tempo passado longe do local de trabalho, também pode ser problemático (Dumas & Ruiller, 2014, citados Alves, 2021; Maia & Neto, 2021). Contudo, existem relatos de trabalhadores que não viram nenhum inconveniente com este tipo de fatores listados, sendo que conseguem manter o bem-estar físico e psicossocial e conciliar de forma eficaz a vertente profissional com a pessoal. Desta forma, a presença dos riscos psicossociais depende sempre da experiência e da realidade de cada trabalhador (Alves, 2021).

2.3. Conceito de EDV e Boas Práticas na sua utilização

Tal como já foi referido, a utilização prolongada de EDV tem diversos riscos profissionais associados, daí que sejam necessárias medidas de Segurança e Saúde no Trabalho (SST). Tal estipula o regime jurídico aplicável (Decreto-Lei n.º 349/93, de 01 de outubro, que define as prescrições mínimas de segurança e de saúde respeitantes ao trabalho com EDV e a Portaria n.º 989/93, de 06 de outubro, que define as normas técnicas respeitantes aos EDV). Entende-se por posto de trabalho dotado de visor o conjunto constituído por um EDV, eventualmente munido de um teclado ou de um dispositivo de introdução de dados e/ou de software que assegure a interface operador/máquina, “por acessórios opcionais, por equipamento anexo, incluindo a unidade de disquetes, por um telefone, por um modem, por uma impressora, por um suporte para documentos, por uma cadeira e por uma mesa ou superfície de trabalho, bem como pelas suas condições ambientais” (República de Portugal, 1993a, p.5555). Um visor é entendido como “um ecrã alfanumérico ou gráfico, seja qual for o processo de representação visual utilizado” (República de Portugal, 1993a, p.5555).

Algumas das boas práticas a adotar utilização deste tipo de equipamentos encontram-se previstas na própria legislação, tanto no plano técnico e organizacional como de informação e/ou formação e de vigilância da saúde. A nível técnico e organizacional, está preconizado: a aquisição de mobiliário de trabalho com as características ajustadas às exigências da atividade (mesa ou balcão, cadeira, apoio para pés, etc.), visor e superfícies do plano de trabalho e do teclado com características antirreflexo; correta disposição espacial de todos os componentes do posto de trabalho; adequada colocação do visor, teclado e rato, sobre o plano de trabalho; superfícies envidraçadas com sistemas de regulação e controlo de entrada de luz natural; sistema de iluminação artificial adequado às exigências da atividade; rotinas de inspeção e manutenção dos sistemas elétricos e de iluminação; organização e

arrumação dos locais de trabalho e promoção do espaço necessário para a realização das tarefas; rotatividade dos trabalhadores no desenvolvimento de tarefas que envolvam a utilização de EDV; introdução de pausas durante a realização do trabalho com utilização de EDV e a promoção de uma avaliação periódica dos riscos profissionais (Freitas & Cordeiro, 2013).

Os trabalhadores devem também ser informados sobre os riscos associados ao trabalho com EDV e sobre todas as medidas tomadas que digam respeito à sua segurança e saúde na utilização de equipamentos dotados de visor (República de Portugal, 1993a). Antes do início da atividade, ou quando ocorram mudanças no posto de trabalho, os trabalhadores devem receber a formação adequada sobre a utilização dos equipamentos dotados de visor e também sobre quais os procedimentos e as boas práticas a implementar (Freitas & Cordeiro, 2013; República de Portugal, 1993a). Quanto à vigilância médica, os colaboradores deverão ter acesso à vigilância da sua saúde ocular antes de ocuparem pela primeira vez um posto de trabalho dotado de visor, bem como ser acompanhados periodicamente e sempre que apresentem perturbações visuais. Se os resultados do exame demonstrarem a sua necessidade, os trabalhadores beneficiam de um exame oftalmológico e, sempre que os resultados dos exames médicos o exigirem e os dispositivos normais de correção não puderem ser utilizados, devem ser facultados aos trabalhadores dispositivos especiais de correção concebidos para o tipo de trabalho desenvolvido (Freitas & Cordeiro, 2013; República de Portugal, 1993a).

Mais concreto para cada equipamento, o monitor deve apresentar caracteres bem definidos, de dimensão e espaçamento adequados, ter uma imagem sem reflexos e/ou brilhos, regulável em orientação e inclinação e possibilitar ao utilizador uma fácil regulação da iluminância e do contraste (República de Portugal, 1993b). O teclado deverá também ser regulável em inclinação, separado do visor e deve ser colocado de forma a que o utilizar consiga apoiar as mãos e os braços ao utilizar o teclado (República de Portugal, 1993b). A sua superfície deve ser baça, para evitar os reflexos, e possuir teclas com os símbolos contrastados e legíveis a partir da posição normal de trabalho e dispostas de forma a facilitar a sua utilização (República de Portugal, 1993b).

Quanto à secretária, ou superfície de trabalho, deve ter dimensões suficientes para dispor o visor, teclado, documentos e todo o material necessário (República de Portugal, 1993b). Os materiais de revestimento devem refletir o mínimo de luminosidade possível, quanto ao suporte de documentos, se utilizado, deve ser estável e regulável, para evitar movimentos incómodos da cabeça e dos olhos (República de Portugal, 1993b).

É recomendado que a cadeira tenha estabilidade e seja regulável em altura e no encosto (República de Portugal, 1993). Por fim, é recomendado que o posto de trabalho apresente dimensões que permitam mudanças de posição e movimentação livre, iluminação adequada, com contraste entre o ecrã e ambiente envolvente, estar instalado de forma a evitar reflexos diretos e no visor e respeitar os valores limite de ruído, calor, radiações e humidade (República de Portugal, 1993b). As janelas devem possuir dispositivos que atenuem a luz do dia, como estores ou cortinas (República de Portugal, 1993b).

3. Metodologia

Este estudo incidiu sobre uma empresa do setor privado situada na zona norte do país, no distrito do Porto. Trata-se de uma clínica prestadora de serviços externos de SST. A amostra em estudo é constituída pelos TSST da empresa que se encontravam, no momento em que foi realizado o estudo (3º trimestre de 2022), a desempenhar teletrabalho, ou seja, quatro trabalhadores. Três são do género feminino e um do masculino. As idades estão compreendidas entre os 29 e os 36 anos.

A avaliação preconizada neste estudo incidiu nas dimensões de bem-estar físico e psicossocial, mas com maior ênfase na exposição a LMERT e fadiga laboral. Assim, foram analisados os quatro

postos de trabalho, com recurso a registo fotográfico fornecido pelos trabalhadores, previamente autorizados a serem utilizadas, assim como foram realizadas entrevistas individuais aos mesmos. Foi aplicada uma lista de verificação específica para o desempenho do teletrabalho proposta pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA) (2021), tendo esta sido preenchida pelos próprios trabalhadores/TSST. Com base nesses dados recolhidos, foi possível aplicar o método ROSA (Sonne, Villalta, & Andrews, 2012) para determinar o potencial de exposição ao risco de LMERT devido às posturas adotadas e às características dos quatro postos de trabalho.

Para se determinar o grau de fadiga laboral e a presença de sintomas de natureza músculo-esquelética foi aplicado aos TSST o Questionário de Fadiga Laboral e Sintomatologia de LMERT (Neto, 2013). Este questionário foi adaptado, dado ter-se adicionado mais um bloco de questões para caracterizar a experiência individual de teletrabalho de cada TSST.

A conjugação de todos os instrumentos de recolha de dados supracitados permitiu efetuar uma análise global das condições de saúde e segurança associadas ao desempenho do teletrabalho pelos trabalhadores da equipa de TSST da empresa, assim como delinear medidas específicas para a eliminação e/ou controlo dos riscos profissionais avaliados. Seguidamente, será realizada uma caracterização sumária de cada um dos instrumentos e procedimentos aplicados no decurso da realização da pesquisa.

3.1. Lista de Verificação para Caracterização do Posto de Teletrabalho

Para caracterizar o contexto do desempenho do teletrabalho foi utilizada uma lista de verificação proposta pela EU-OSHA. O documento foi elaborado com afirmações positivas que descrevem a situação ideal para o exercício do teletrabalho, devendo o respondente assinalar a opção de resposta “sim” ou “não”, consoante aquela situação/característica estiver presente (não será necessário intervir) ou não se verificar (necessário refletir, avaliar e agir).

O documento tem uma parte direcionada ao trabalhador e outra direcionada ao empregador. No âmbito deste estudo, tendo em conta os objetivos delineados, apenas foi aplicada a parte destinada ao trabalhador, tendo esta sido fornecida a cada trabalhador da amostra em estudo, que a preencheu autonomamente. O documento ainda discrimina medidas preventivas e sugestões de intervenções para as situações que assim o necessitarem.

A lista de verificação cobre várias dimensões, tais como: ambiente de trabalho, cadeira, postura sentada e secretária, *hardware* e configuração, acessórios, internet, *software* e suporte, organização do trabalho, fatores psicossociais, estilo de vida saudável, informação e formação e suporte (EU-OSHA, 2021). Com os dados recolhidos, foi dada ênfase às afirmações assinaladas negativamente, ou seja, cujas situações não se verificavam na sua realidade, tendo estas sido objeto de análise e proposta de intervenção.

3.2. Método ROSA

O método ROSA foi desenvolvido para analisar as características do trabalho em escritório, alcançando um ajuste entre o espaço, o mobiliário e o trabalhador, tentando otimizar o design dos locais de trabalho (Sonne, Villalta, & Andrews, 2012). Baseia-se em posturas descritas nas *guidelines* CSA Z412 e nas boas práticas defendidas pelo Centro Canadano de Saúde e Segurança Ocupacional (Sonne, Villalta, & Andrews, 2012).

Tratando-se de um método observacional, é necessário analisar a postura adotada pelo trabalhador durante a sua jornada de trabalho, através de registos fotográficos, e caracterizar as condições do local de trabalho. São caracterizados fatores de risco agrupados nas seguintes secções: cadeira, monitor, telefone, teclado e rato. Cada um desses componentes tem subsecções às quais são

atribuídas as pontuações. Essas pontuações são, posteriormente, combinadas entre si de forma a obter uma pontuação completa para aquela secção, através de gráficos de pontuação (Sonne, Villalta, & Andrews, 2012).

A pontuação máxima possível que pode ser alcançada para as subsecções é reflexo da presença de todos os fatores de risco, bem como a duração máxima da duração de utilização (Sonne, Villalta, & Andrews, 2012). A pontuação global máxima é de 10 pontos, sendo que a variação da pontuação reflete o grau de adequação/inadequação do posto de trabalho com EDV (Sonne, Villalta, & Andrews, 2012), estando a este associado quatro possíveis níveis de ação, cuja interpretação está descrita na tabela seguinte.

Tabela 1 - Interpretação de registos de pontuação método ROSA

Pontuação Global	Nível de Ação/Intervenção
1 a 2 pontos	Postura aceitável
3 a 4 pontos	Postura a investigar, poderão ser necessárias alterações
5 a 6 pontos	Postura a investigar e alterar rapidamente
7 a 10 pontos	Postura a investigar e alterar urgentemente

Fonte: adaptado de Sonne, Villalta & Andrews (2012)

3.3. Questionário de Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética

O questionário proposto por Neto (2013) que se utilizou foi constituído com o propósito de avaliar a sintomatologia relacionada com LMERT e o grau de fadiga laboral percebida pelos trabalhadores inquiridos. O instrumento está dividido em vários blocos que classificam a presença de vários sintomas físicos e mentais de fadiga, dados biométricos, socioprofissionais, de saúde e, ainda, uma autoavaliação do nível geral de cansaço antes e depois da jornada de trabalho (Índice Bipolar de Fadiga Laboral Percebida).

O primeiro bloco apresenta questões do Inventário Sueco de Fadiga Ocupacional (SOFI), elaborado e validado por Åhsberg (1998), englobando as seguintes dimensões de estudo: falta de energia, esforço físico, desconforto físico, falta de motivação e sonolência. Na Tabela 2 são apresentados os critérios considerados para a classificação dos resultados obtidos.

Tabela 2 – Apuramento de dimensões do SOFI

Classificação	Intervalos de Pontuação
Baixo	≤ 2,5
Moderado	> 2,6 e ≤ 4,5
Elevado	> 4,6

Fonte: Neto (2013)

O segundo bloco apresenta questões da Escala de Impacto da Fadiga Modificada (MFIS), desenvolvida por Kos *et al.* em 2006 e validada para Portugal por Gomes em 2011 (Neto, 2013). Esta escala divide-se em duas subescalas, uma delas avalia a dimensão cognitiva/mental e a outra avalia a dimensão física. Na Tabela 3 são apresentados os critérios considerados para a classificação dos resultados obtidos.

Tabela 3 – Apuramento de dimensões MFIS

Classificação	Intervalos de Pontuação
Baixo	≤ 2
Moderado	$\geq 2,1$ e ≤ 3
Elevado	> 3

Fonte: Neto (2013)

O terceiro bloco apresenta questões do Inquérito Nórdico de Sintomatologia Músculo-Esquelética, desenvolvido por Kuorinka *et al.* em 1987, que permitem assinalar e avaliar a intensidade de desconforto/dor de natureza músculo-esquelética sentida, relacionando com o número de vezes em que os trabalhadores manifestam essas mesmas queixas num período determinado (Neto, 2013). Na Tabela 4 são apresentados os critérios considerados para a classificação dos resultados obtidos.

Tabela 4 – Escala de Intensidade e Frequência

Intensidade Desconforto/Dor	Frequência (nº de vezes por ano)
1 - Ligeiro	1 – Uma vez
2 - Moderado	2 – Duas ou três vezes
3 - Intenso	3 – Quatro a seis vezes
4 – Muito Intenso	4 – Mais de seis vezes

Fonte: Neto (2013)

O quarto bloco de questões é para caracterização da atividade laboral, onde se incluem as características socioprofissionais dos inquiridos, parâmetros sobre o estado de saúde e estilo de vida e o sentimento de cansaço percebido antes e no final da sua jornada de trabalho (Índice bipolar de fadiga laboral percebida). Relativamente a este último indicador, o mesmo é classificado de acordo com os parâmetros apresentados na Tabela 5.

Tabela 5 – Critérios de Avaliação da Fadiga percebida antes e depois da jornada de trabalho
Antes

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aceitável				Moderado		Elevado		Inaceitável		

Depois

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aceitável					Moderado		Elevado		Inaceitável	

Fonte: Neto (2013)

Ao questionário base proposto por Neto (2013), foi adicionado um novo bloco com questões de resposta curta para se determinar a exposição a fatores de risco psicossocial no desempenho do teletrabalho. Foram considerados parâmetros como os aspetos positivos e negativos do teletrabalho, carga de trabalho, stress e gestão de horários, gestão da esfera pessoal com a profissional e preferência entre trabalho presencial ou teletrabalho. Este instrumento foi também fornecido a cada trabalhador, para preencherem autonomamente e com auxílio, sempre que o solicitaram. Com a aplicação de todos os critérios foi possível perceber o nível de fadiga de cada trabalhador, as principais queixas físicas e psicossociais e a sintomatologia de LMERT associada, assim como as condições de segurança existentes nos seus contextos de trabalho.

4. Apresentação dos Resultados Obtidos

A amostra em estudo é constituída por quatro trabalhadores com a mesma categoria profissional (Técnico Superior de Segurança no Trabalho), que desempenharam teletrabalho ao longo da pandemia de Covid-19, quando este foi imposto às empresas, totalizando cerca de dois meses de desempenho de teletrabalho. A sua atividade laboral é desempenhada sempre na posição sentada, com recurso a monitor, teclado, rato e, por vezes, telefone. A Tabela 5 contempla dados da caracterização da atividade laboral de cada trabalhador, incluindo o tempo de utilização de cada equipamento, considerando a jornada de trabalho total. Considera-se que a jornada de trabalho tem 8 horas, exceto para o trabalhador C, que faz um horário reduzido, pelo que a sua jornada de trabalho tem 6 horas.

Tabela 6 - Caracterização dos participante e tempos de afetação a teletrabalho

Trabalhador	Categoria Profissional	Tempo de teletrabalho exercido	Tempo de utilização dos equipamentos na jornada de trabalho		Tempo afeto ao posto de trabalho ao longo da jornada de trabalho
A	TSST	2 meses	Monitor	87,5%	100%
			Telefone	6,25%	
			Rato	87,5%	
			Teclado	87,5%	
B	TSST	2 meses	Monitor	100%	100%
			Telefone	6,25%	
			Rato	100%	
			Teclado	100%	
C	TSST	2 meses	Monitor	100%	100%
			Telefone	16,67%	
			Rato	100%	
			Teclado	100%	
D	TSST	2 meses	Monitor	100%	100%
			Telefone	12,5%	
			Rato	87,5%	
			Teclado	87,5%	

4.1. Resultados da lista de verificação com boas práticas em teletrabalho

Tendo por base os dados obtidos com a aplicação da lista de verificação proposta pela EU-OSHA (2021), pode-se determinar o grau de aplicação de boas práticas ao nível do ambiente de trabalho, cadeira, postura sentada e secretária, *hardware* e configuração, acessórios, internet, *software* e suporte, organização do trabalho, fatores psicossociais, estilo de vida saudável e informação, formação e suporte. A Tabela 7 sistematiza esses resultados, os quais dizem respeito à percentagem de incumprimento das boas práticas previstas na lista de verificação em causa.

Pode-se concluir que a organização do trabalho é a única dimensão em que nenhum técnico sinalizou problemas, existindo o cumprimento total das boas práticas listadas. Em todas as outras dimensões, um ou mais colaboradores identificou incumprimentos. De seguida, será analisada cada dimensão individualmente, de forma a perceber os problemas referenciados pelos trabalhadores.

No que diz respeito à dimensão do ambiente de trabalho, existe uma condicionante comum aos quatro indivíduos: não existe detetor de fumos no edifício onde desempenham teletrabalho. Dois

trabalhadores referiram também que existe presença constante de ruídos que os incomodam e desconcentram, tendo ainda um trabalhador referido, simultaneamente, que a luz não é suficiente e que existe o risco de queda e/ou de tropeçar devido à existência de cabos elétricos no pavimento e passagens obstruídas. Já quanto à cadeira, posição sentada e secretária, constata-se que o trabalhador D respondeu a todas as questões de forma negativa, dado não cumprir com nenhuma das boas práticas recomendáveis. A razão para tal é a cadeira de que dispunha não ser ergonómica, impossibilitando o ajuste dos seus componentes e a adoção de uma posição sentada adequada, enquanto que a mesa de trabalho tinha dimensões reduzidas, não havendo espaço suficiente para cruzar as pernas. Constata-se, ainda, que o trabalhador A apenas referiu ter problemas com o ajuste da altura do assento, enquanto que o trabalhador C refere dificuldades com a sua secretária, uma vez que não tem espaço para todos os equipamentos e que esta não se encontra à altura dos cotovelos.

Tabela 7 - Percentagem de incumprimento das boas práticas previstas na lista de verificação (%)

Dimensão em análise	Trabalhador A	Trabalhador B	Trabalhador C	Trabalhador D
Ambiente de trabalho	8,33	8,33	16,67	33,33
Organização do trabalho	0,0	0,0	0,0	0,0
Cadeira, posição sentada e secretária	12,5	0,0	25,0	100,0
Hardware e configuração	20,0	6,67	13,33	0,0
Acessórios	20,0	60,0	80,0	60,0
Internet, software e set-up	0,0	0,0	0,0	66,7
Fatores psicossociais	25,0	0,0	12,5	62,5
Estilo de vida saudável	42,86	42,86	71,43	42,86
Informação, formação e suporte	14,29	57,14	42,86	71,43

Nota: O diferencial percentual para 100%, corresponde à taxa de cumprimento/conformidade.

Relativamente à dimensão do *hardware* e configuração, constata-se que o trabalhador D não tem nenhum problema referenciado, enquanto o trabalhador B refere que o seu ecrã não tem as dimensões recomendadas (19 polegadas) e os trabalhadores A e C referem a presença de brilhos e reflexos no ecrã, assim como a necessidade de fazer rotação do pescoço devido à utilização simultânea de dois ecrãs. Na dimensão dos acessórios, os quatro trabalhadores da amostra referiram não utilizar apoio de pés, mas nenhum deles sente essa necessidade, uma vez que os pés assentam totalmente no chão. Adicionalmente, metade da amostra em estudo não utiliza suporte para o portátil e/ou *tablet*, nem utiliza qualquer tipo de suporte para documentos, apesar de admitirem que pode ser necessário.

Quanto à dimensão da internet, *software* e suporte, apenas o trabalhador D referencia dificuldades com o software, que não é adequado para o desempenho das suas tarefas, não existindo uma assistência técnica eficaz. No que concerne à dimensão dos fatores psicossociais, apenas o trabalhador B refere não ter problemas, os restantes indicam não existir um balanço apropriado entre os momentos formais e informais com os colegas e/ou supervisores, tendo o trabalhador A referido, adicionalmente, que não se sente valorizado pelos colegas e/ou supervisores e que não consegue separar a esfera profissional da esfera pessoal. O trabalhador D, que apresenta a maior taxa de incumprimento, menciona a inexistência de um equilíbrio entre o teletrabalho e o trabalho de escritório, porque não existe um horário de expediente regular e não é dada atenção às pausas durante

as reuniões online, daí ser difícil separar a esfera pessoal da profissional. Também não se sente valorizado, não sentindo apoio dos colegas e/ou supervisor.

Relativamente à dimensão do estilo de vida saudável, salienta-se que os trabalhadores da amostra não apresentam hábitos saudáveis, em particular, já que todos permanecem sentados durante períodos superiores a 30 minutos ininterruptos e, excetuando um deles, não fazem exercício físico suficiente, nem exercícios de relaxamento entre as pausas. Dois trabalhadores não têm uma boa qualidade de sono e não alternam posturas ao longo da jornada de trabalho. Por último, na dimensão da informação, formação e suporte constata-se que metade da amostra não recebeu informação acerca dos riscos psicossociais e estilo de vida saudável associados ao teletrabalho e que três deles não receberam informação sobre o *software* a utilizar no teletrabalho. A maior parte dos trabalhadores da amostra também sente que não pode obter aconselhamento individual do médico do trabalho e/ou ergonomista, bem como do psicólogo do trabalho para queixas que possam apresentar.

4.2. Resultados da aplicação do Método ROSA

A aplicação deste método baseou-se em registo fotográfico fornecido pelos trabalhadores, de acordo com a orientação da equipa de investigação. Foram recolhidas fotos que retratam a postura habitualmente adotada durante a utilização do EDV por cada trabalhador (Figura 1), assim como nos dados recolhidos a partir da entrevista realizada com estes. Com o auxílio da ferramenta *Ruler* para avaliação dos ângulos dos segmentos do corpo, foi então aplicado o método para aferir qual o nível de exposição ao risco de LMERT, estando os resultados obtidos descritos na Tabela 8.

Figura 1 – Posturas adotadas pelos trabalhadores na utilização do EDV

Tabela 8 - Resultados Obtidos com o Método ROSA

Trabalhador	Secção A	Secção B	Secção C	Monitor e Periféricos	Pontuação ROSA	Nível de Ação/Intervenção
A	5	5	5	5	5 pontos	Postura a investigar e alterar rapidamente
B	5	2	3	3	5 pontos	Postura a investigar e alterar rapidamente
C	3	4	3	4	4 pontos	Postura a investigar, poderão ser necessárias alterações
D	7	2	3	3	7 pontos	Postura a investigar e alterar urgentemente

Constata-se que todos os trabalhadores da amostra estão expostos ao risco de LMERT, sendo que o Trabalhador C apresenta a menor exposição, ainda que de incidência moderada. Os trabalhadores A e B apresentam uma exposição elevada, enquanto o Trabalhador D tem a pontuação superior, representando uma exposição muito elevada ao risco de LMERT.

Analisando as possíveis causas dos resultados, no Trabalhador C a exposição é a menor de todas. A cadeira não tem aspetos a apontar, uma vez que respeita todas as recomendações. Os aspetos a melhorar prendem-se com o tempo de utilização e ajuste dos equipamentos. O monitor encontra-se acima da posição recomendada, apresenta brilhos e ao usar teclado tem desvio dos punhos. A utilização dos equipamentos é entre 4 e 6 horas por dia.

No Trabalhador B salienta-se que tem uma cadeira que não é ajustável em altura do assento, apoio de braços (que também é uma superfície dura) e apoio lombar. Ao longo da jornada de trabalho passa 8 horas sentado, o que influencia negativamente no resultado obtido. A cadeira não está de acordo com as recomendações e deverá ser substituída por uma que cumpra os requisitos já mencionados acima. Ao utilizar o monitor, o trabalhador B referiu que necessita de fazer desvio do pescoço. Não tem descanso de punho ao utilizar o rato, que usa durante 8h. Quanto ao teclado, usa-o durante 8 horas também e apresenta desvio dos punhos ao digitar.

O Trabalhador A também apresenta uma postura a alterar rapidamente. Tal como no Trabalhador B, a cadeira não é ajustável em termos de apoio de braços e apoio lombar, nem na profundidade do assento. O ângulo das pernas é menor que o recomendado (90°) e a distância entre o assento e a fossa poplíteia também é maior que o recomendado (8cm). O monitor encontra-se numa posição mais elevada que o recomendado, sendo necessário fazer movimentos com o pescoço uma vez que usa dois ecrãs e o visor apresenta brilhos e reflexos. Tal como o Trabalhador B, este também não tem apoio de punho, pelo que ao usar o teclado apresenta um desvio e o teclado não é ajustável em altura. A utilização dos equipamentos também é mantida durante várias horas seguidas.

O Trabalhador D é aquele com a pior postura e posicionamento/características dos equipamentos usados, existindo uma recomendação de alteração urgentemente. A cadeira é, novamente, um fator problemático – assento, apoio de braços e apoio lombar não ajustáveis. O apoio de braços é uma superfície dura e os cotovelos estão afastados da linha dos ombros. A distância entre a fossa poplíteia e o assento é acima do recomendado (8cm). O apoio lombar existe, mas não é utilizado. O monitor apresenta brilhos, o rato está afastado da linha do ombro e ao utilizar o teclado tem desvio dos punhos. Os equipamentos são utilizados durante 7 a 8 horas por dia.

4.3. Resultados do questionário sobre Fadiga Laboral e Sintomatologia Músculo-Esquelética

Os resultados do questionário serão apresentados com recurso a tabelas e figuras, seguindo a estrutura do instrumento. Na Tabela 9 sistematiza-se os indicadores decorrentes do Inventário Sueco de Fadiga Ocupacional (SOFI). Denota-se que a maioria dos trabalhadores da amostra apresenta baixos níveis de fadiga nas dimensões da falta de motivação e do esforço físico, enquanto nas dimensões da sonolência e da falta de energia apresentam um nível moderado.

Em termos de incidência destaca-se a dimensão da falta de energia, que está num nível de fadiga moderado em metade da amostra, assim como a dimensão da sonolência, presente em 75% dos trabalhadores da amostra. Os resultados obtidos permitem constatar que, em média, os trabalhadores apresentam um valor mais elevado para a fadiga mental do que para a fadiga física, representando assim um nível moderado para a fadiga mental e um nível baixo para a fadiga física.

Tabela 9 – Incidência de fadiga laboral (SOFI)

Trabalhador	S1 – Falta de energia	S2 – Esforço físico	S3 – Desconforto físico	S4 – Falta de motivação	S5 – Sonolência	Média
A	2,25	1,00	4,00	1,00	1,50	1,95
B	2,50	1,50	1,50	2,50	4,00	2,40
C	4,25	2,25	2,50	2,00	3,00	2,80
D	3,25	2,75	2,50	1,50	3,00	2,60
Média	3,07	1,88	2,63	1,75	2,88	2,44

Na Tabela 10 estão presentes os dados da escala psicométrica MFIS, que permite avaliar as dimensões da fadiga cognitiva/mental e da fadiga física. Os resultados revelam que apenas o Trabalhador A apresenta níveis de fadiga baixos. Os restantes trabalhadores da amostra apresentam um nível de fadiga moderado (cognitiva/mental, física e global), destacando-se o trabalhador C que já se encontra num nível de fadiga física elevado. Comparando os dois indicadores, denota-se alguma correspondência de resultados, apesar do MFIS evidenciar valores um pouco superiores ao SOFI. Mas isso tem que ver com as características dos indicadores, o que importa concluir é que os TSST tendem a revelar níveis baixos/moderados de fadiga laboral. Nos dois casos, o Trabalhador C é que apresenta sempre valores agregados superiores.

Tabela 10 – Incidência de fadiga física e mental (MFIS)

Trabalhador	Fadiga Cognitiva/Mental	Fadiga Física	Fadiga laboral percebida global
A	1,45	1,70	1,58
B	2,64	2,70	2,67
C	2,64	3,30	2,97
D	2,55	2,60	2,58
Média	2,32	2,58	2,45

No que diz respeito à sintomatologia músculo-esquelética reportada pelos trabalhadores, os resultados obtidos encontram-se apresentados na Tabela 11, a partir dos quais se evidencia que todos os trabalhadores sinalizaram sintomas de desconforto, incómodo ou dor nos últimos 12 meses em, pelo menos, um segmento do corpo. O Trabalhador B é o que mais sintomas sinalizou, sendo a maioria das queixas referenciadas de intensidade e frequência ligeiras, exceto as queixas da zona dorsal (com desconforto moderado), lombar (dor e frequência intensas) e punho/mão (com frequência muito intensa). Apesar disso, estes sintomas nunca impossibilitaram o desempenho a sua atividade profissional.

O mesmo não sucedeu com o trabalhador A, que foi o único trabalhador da amostra que já ficou impossibilitado de trabalhar devido a dor intensa na zona lombar. O trabalhador C também apenas apresenta uma queixa no ombro direito, referindo dor e frequência intensas. Por fim, o trabalhador D tem várias queixas, sendo a maioria de dor e frequência moderada, exceto no joelho direito, que apresenta desconforto intenso.

Tabela 11 – Resultados da Sintomatologia Músculo-Esquelética

Trabalhador	Segmento corporal	Intensidade	Frequência	Sintomas nos últimos 7 dias	Impossibilidade de realizar trabalho nos últimos 12 meses
A	Zona lombar	3	1	Não	Sim – 2 dias
B	Pescoço	1	1	Não	Não
	Zona dorsal	2	1	Não	Não
	Zona lombar	3	3	Sim	Não
	Ombro direito	1	1	Não	Não
	Ombro esquerdo	1	1	Não	Não
	Punho/mão direita e esquerda	1	4	Sim	Não
	Joelho (ambos)	1	1	Não	Não
C	Ombro direito	3	3	Não	Não
D	Zona dorsal	2	2	Sim	Não
	Zona lombar	2	2	Sim	Não
	Joelho direito	3	2	Não	Não
	Joelho esquerdo	2	2	Não	Não

A Tabela 12 considera os resultados do Índice Bipolar de Fadiga Laboral Percebida, permitindo analisar o grau geral de cansaço relatado antes e após a jornada/dia de trabalho, bem como alguns dados de natureza sociofamiliar. Denota-se que o Trabalhador A inicia a jornada com um nível baixo de desgaste, enquanto os trabalhadores B e D iniciam com um nível moderado de desgaste e o Trabalhador C com um nível elevado de desgaste. Já no que diz respeito ao cansaço após a jornada/dia de trabalho, constatou-se que os trabalhadores B e C são os que apresentam um nível elevado de desgaste, enquanto os restantes apresentam um nível moderado de desgaste, o que permite concluir que metade dos trabalhadores da amostra apresenta um agravamento do seu nível de fadiga no final da sua jornada/dia de trabalho. Contudo, na maioria dos casos, o repouso diário e semanal está a ser suficiente para diminuir o cansaço sentido, situação que não se sucede no Trabalhador C. Este indicador é consonante com os anteriores apresentados, todavia, importa aprofundar os motivos de mais desgaste neste trabalhador, até porque é o único que se encontra com horário reduzido.

Tabela 12 – Índice Bipolar de Fadiga Laboral Percebida

	Trabalhador A	Trabalhador B	Trabalhador C	Trabalhador D
Fadiga antes da jornada de trabalho	3 Aceitável	4 Moderado	6 Elevado	4 Moderado
Fadiga depois jornada de trabalho	7 Moderado	8 Elevado	9 Elevado	7 Moderado
Dados sociais e familiares	Realiza atividades domésticas em alguns dias da semana Pratica corrida	Grávida Realiza atividades domésticas diariamente Tem dificuldades em dormir	1 filho Realiza atividades domésticas em alguns dias da semana	Realiza atividades domésticas diariamente Pratica corrida

No inquérito também se procurou aferir a opinião dos técnicos sobre os aspetos mais positivos e negativos da experiência de teletrabalho. Como aspetos favoráveis foram destacados a poupança de tempo em viagens (25%) e em combustível (25%), a maior concentração na realização das tarefas (25%), as melhorias na gestão do tempo (12,5%) e o facto de não estar com os colegas (menos conflitos) (12,5%). Nos aspetos desfavoráveis, existe maior dispersão de fatores, mas com maior incidência encontra-se o isolamento social (Figura 2).

Figura 2 - Aspetos negativos da experiência de teletrabalho

Relativamente à carga de trabalho e ao stress percebido, verificou-se divisão de respostas. Metade da amostra considerou que o teletrabalho contribuiu para o aumento da carga de trabalho e outra metade considerou que diminuiu. Já a carga de stress, para três indivíduos diminuiu com o teletrabalho e para um, aumentou. Na Figura 3 estão representadas as causas para a diminuição/aumento da carga de stress referidas pelos TSST. As razões estão relacionadas com gestão de horários e relações interpessoais.

A gestão de horários foi considerada um fator contributivo para a diminuição do stress por duas pessoas, mas, por outro lado, para uma pessoa foi considerada também como um aspeto que aumentou a carga do stress, pela dificuldade de gestão. Dois trabalhadores referiram o facto de estarem afastados dos colegas de trabalho ser um aspeto que diminuiu o stress. É de referir que um colaborador apresentou duas razões para a diminuição do stress ao passo que, todos os outros, referiram apenas uma.

Figura 3 - Causas do aumento ou diminuição do nível de stress percebido

Três em quatro trabalhadores consideraram que a gestão de horários ficou facilitada com o teletrabalho e um não considerou haver alterações. Este último não referiu nenhuma razão para isso acontecer. Os três trabalhadores que consideraram que a gestão de horários ficou mais fácil com o exercício do teletrabalho justificaram com a liberdade de gestão dos horários (em dois casos) e não haver perda de tempo com as deslocações (no outro trabalhador). Relativamente à separação da esfera pessoal com a profissional, as opiniões dividiram-se, novamente. Metade da amostra conseguiu facilmente essa conciliação durante o teletrabalho, enquanto os restantes tiveram dificuldades. Por fim, quando questionados sobre qual o regime de trabalho que gostariam de ter no futuro (teletrabalho, presencial ou híbrido – aliando o teletrabalho com o trabalho presencial), a resposta foi unânime: a totalidade da amostra preferiu a modalidade híbrida. Resposta que leva à conclusão que a experiência

de teletrabalho destes quatro TSST não foi totalmente positiva ou totalmente negativa, reconhecendo que a sua atividade profissional exige a execução de tarefas presencialmente, podendo, em alguns momentos, serem complementadas com trabalho à distância no seu domicílio.

5. Discussão de resultados

A fadiga associada ao teletrabalho nesta amostra revela riscos moderados, em contraste com o encontrado por Maia e Neto (2021). A fadiga percebida pela maioria da amostra está em níveis moderados, destacando-se a falta de energia e a sonolência como os aspetos mais presentes. Um dos trabalhadores apresenta uma fadiga física elevada, fator que poderá estar ligado ao facto de ser o único membro da amostra com um filho pequeno, aspeto reforçado por Silva (2022), ao mencionar que a sobreposição de tarefas profissionais com pessoais pode levar os trabalhadores a enfrentar dificuldades e conflitos que até então desconheciam.

Apenas uma parte da amostra considerou que a carga de trabalho aumentou e sofreu dificuldades em conciliar a sua vida profissional com a pessoal durante a experiência de teletrabalho, todavia, tende a ser um fator muito comum no exercício do teletrabalho, sendo uma das principais desvantagens do mesmo (Aljawamis, 2007 e Farrel, 2017 citados por Silva, S., 2022). Algumas medidas para minimizar o conflito entre a esfera pessoal e a profissional são trabalhar numa divisão separada, onde não seja incomodado, respeitar o horário praticado no escritório/empresa, manter uma rotina, terminar o dia de trabalho, por exemplo, dando um passeio (EU-OSHA, 2021). Também é importante planear a jornada de trabalho (incluindo almoço e pausas curtas), fazer algumas pequenas tarefas domésticas como pausa, o que permite alternar a posição prolongada e o esforço mental, e fazer planos para o horário pós-laboral, o que obriga a desligar do trabalho, evitando trabalhar horas extra (EU-OSHA, 2021).

A maioria dos trabalhadores estudados considera que o stress laboral diminuiu e que a gestão de horários ficou mais facilitada, preferindo, a totalidade da amostra, manter o regime de teletrabalho em complemento ao trabalho presencial (regime híbrido), dados também encontrados por Maia e Neto (2021). Assim, no geral, as vantagens e desvantagens do teletrabalho apontados por estes técnicos vão de encontro ao que está descrito na literatura (Figueiredo *et al.*, 2021; OIT, 2020; Santos, Renier & Sticca, 2020; Macaire, 2021).

O fator preponderante para a presença de fadiga e de risco de LMERT neste grupo de TSST é a falta de condições ergonómicas no posto de trabalho, tal como também Maia e Neto (2021) concluíram no seu estudo. Os trabalhadores não tinham um ambiente preparado para desempenhar teletrabalho, pelo que se viram obrigados a adaptar o seu ambiente familiar para um local onde fosse possível trabalhar. Assim, esta amostra apresenta uma exposição moderada/elevada a LMERT e apresenta queixas físicas a nível da lombar, dorsal e ombro. As queixas no pescoço, joelhos e punhos também são referidas.

Estes dados enquadram-se nas queixas mais frequentes no desempenho do teletrabalho (Mesquita & Soares, 2020; Maia & Neto, 2021), revelando uma necessidade de intervenção urgente por parte dos Serviços de SST da entidade empregadora, de forma a tornar os postos de trabalho mais seguros do ponto de vista ergonómico. Há um trabalhador que se destaca por ser aquele que apresenta piores resultados. Nas oito dimensões da lista de verificação dos postos de trabalho, o trabalhador D é aquele que apresenta piores resultados em cinco dimensões e é também aquele que, no método ROSA, apresenta uma exposição muito elevada ao risco de LMERT. Sugere-se, assim, que a intervenção no contexto de teletrabalho deste trabalhador seja urgente, de forma a minimizar possíveis danos.

A cadeira de trabalho é a componente com mais inconformidades neste estudo, pelo que para este grupo de trabalhadores apresenta-se o seguinte conjunto de recomendações: deve ser ajustável em

altura, encosto, profundidade do assento, apoio de braços e inclinação dinâmica. Para uma postura sentada neutra, é importante que o trabalhador se certifique de que a cadeira está corretamente ajustada. Se a cadeira não for ajustável, deverá ser adaptada à altura do utilizador para que os quadris fiquem ligeiramente mais altos que os joelhos e as coxas fiquem inclinadas ligeiramente para baixo. Se o assento estiver muito baixo, dar uso a uma almofada. Os pés deverão estar em contato com o chão. Se não for o caso, pode utilizar-se um objeto estável e colocá-lo sob os pés, para não ficarem pendentes e utilizar um suporte adicional na região lombar (por exemplo, almofada fina), se esta não estiver bem suportada. Os materiais de revestimento não devem ser de couro, semi-couro ou plástico, pois oferecem pouca resistência. A cadeira deve ter preferencialmente um sistema de assento dinâmico que acompanhe os movimentos durante o trabalho. Recomenda-se um bom apoio de braços durante o trabalho. Isso significa que os cotovelos devem estar apoiados com os ombros relaxados (EU-OSHA, 2021).

A mesa deve ser levantada quando a altura for inferior à altura do cotovelo (se não for ajustável poderão ser usados blocos, por exemplo). A mesa deve ser grande o suficiente, sendo que o recomendado é ter, pelo menos, uma profundidade de 80cm e uma espessura de, pelo menos, 5cm. Se a altura da mesa não for ajustável, estando demasiado alta, sugere-se elevar a altura do assento da cadeira (por exemplo, usando almofada no caso de uma cadeira não ajustável) para que os cotovelos fiquem na mesma altura que a mesa. Se estiver muito baixa: aumentar a altura da mesa como já referido (EU-OSHA, 2021).

É recomendável a movimentação e redução do comportamento sedentário durante a jornada de teletrabalho. Para isso, pode-se alternar tarefas e mudar a postura pelo menos a cada hora, levantando-se regularmente, por exemplo, caminhar durante as chamadas telefónicas. O ideal é alternar entre o trabalho sentado (não mais que uma hora) e em pé (não mais que 30 minutos). Outra opção é usar as escadas regularmente, beber água por um copo em vez de uma garrafa, de forma a ter de andar para ir enchê-lo, e colocar a impressora mais afastada do posto de trabalho. Quando sentado, pode criar-se movimento, por exemplo, ativando o assento dinâmico da cadeira de escritório ou esticando-se e inclinando-se para trás de vez em quando (EU-OSHA, 2021).

Assim, considera-se que há uma necessidade de intervenção dos serviços de SST e de apoio por parte da gestão da empresa, considerando que metade da amostra não recebeu informação acerca dos riscos psicossociais e estilo de vida saudável. A maior parte da amostra sente, também, que não pode obter aconselhamento individual da equipa de SST interna para queixas que apresentem, o que se traduz em lacunas no desempenho seguro do teletrabalho.

6. Conclusão

O objetivo principal deste estudo foi averiguar as condições de saúde e segurança no desempenho do teletrabalho de um conjunto de TSST. O diagnóstico efetuado permitiu sinalizar alguns problemas que podem potenciar o risco de desenvolvimento de LMERT e efeitos psicossociais adversos, diretamente relacionado com falhas a nível ergonómico no contexto de teletrabalho, o aumento da carga de trabalho e a dificuldade na conciliação entre a vida profissional e a pessoal. Assim, usando vários métodos de recolha de dados, foi possível atingir o objetivo proposto.

Era expectável que, tendo em conta a profissão destes técnicos, cumprissem todas as recomendações de SST, o que não se verificou, devido à dificuldade de adaptação do domicílio a um local de trabalho. A cadeira e secretária revelaram-se como um dos fatores mais problemáticos, mas é de referir que a entidade patronal forneceu computador e cadeira para cada trabalhador, sendo que a maioria dos colaboradores apenas utilizou o computador da empresa. O restante material teve de ser adaptado para uma utilização contínua, o que não se revelou benéfico em todos os casos. Aqui reforça-

se a importância do Enfermeiro do Trabalho em contribuir para a melhoria das condições de trabalho. O diagnóstico realizado e as propostas listadas já são um contributo em si mesmo e um reflexo do compromisso social com a saúde, segurança e bem-estar dos trabalhadores nos locais de trabalho. Esta colaboração multidisciplinar torna-se muito vantajosa, potenciando elementos úteis para a intervenção e controlo de riscos para a saúde destes trabalhadores.

O desenvolvimento deste estudo revela-se, ainda, como uma mais valia no plano do conhecimento científico, uma vez que são poucas as pesquisas/publicações que incidem sobre esta categoria profissional. Assume-se como enriquecedora a realização deste estudo, pois permitiu uma análise completa das condições de saúde e segurança no desempenho do teletrabalho de uma categoria profissional que se esperava que cumprisse a maioria das recomendações neste âmbito, mas que não se veio a verificar, demonstrando que nem todas as empresas, profissionais e habitações pessoais estão devidamente adaptadas para a prática do teletrabalho.

Vincou-se, uma vez mais, que os riscos psicossociais e de LMERT tendem a estar bem presentes nos contextos de teletrabalho, por isso, devem ser analisados e avaliados cuidadosamente. Também se demonstrou que o teletrabalho não funciona bem em todos os casos, por isso, não pode ser implementado indiscriminadamente. Para estudos futuros, seria pertinente alargar a amostra a toda a equipa e, até, a outros teletrabalhadores para perceber se existiriam muitas divergências. Também seria relevante implementar as propostas apresentadas e avaliar-se a eficácia das mesmas, enriquecendo o estudo aqui realizado e o conhecimento disponível.

7. Referências bibliográficas

- Åhsberg, E. (1998). *Perceived fatigue related to work*. Disponível em: <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.460.228&rep=rep1&type=pdf>
- Alves, L. (2021). *A Relação entre a Perceção sobre o Teletrabalho e o Conflito Trabalho-Família e Família-Trabalho: o Efeito Mediador do Stress e da Satisfação com a Família*. Dissertação de Mestrado em Gestão de Recursos Humanos, Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho. Braga: Disponível em: <https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/76415/1/Lidia%20Ines%20de%20Almeida%20Alves.pdf>
- DGS – Direção-Geral da Saúde (2008). *Lesões Musculoesqueléticas Relacionadas com o Trabalho - Guia de Orientação para a Prevenção*. Disponível em: <http://nocs.pt/wp-content/uploads/2016/06/i009932.pdf>
- EU-OSHA (2021). *A General, Non-Exhaustive Checklist to Assess Risks while Teleworking*. Disponível em: <http://osha.europa.eu>
- Figueiredo, E., Ribeiro, C., Pereira, P., & Passos, C. (2021). Teletrabalho: Contributos e Desafios para as Organizações. *Revista Psicologia: Organizações e Trabalho*, 21(2), 1427-1438. Doi: <https://doi.org/10.5935/rpot/2021.2.21642>
- Freitas, L. & Cordeiro, T. (2013). *Segurança e saúde do trabalho - Guia para micro, pequenas e médias empresas*. Lisboa: ACT. Disponível em: [https://www.act.gov.pt/\(pt-PT\)/crc/PublicacoesElectronicas/Documents/Guia%20para%20micro,%20pequenas%20e%20m%C3%A9dias%20empresas.PDF](https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/crc/PublicacoesElectronicas/Documents/Guia%20para%20micro,%20pequenas%20e%20m%C3%A9dias%20empresas.PDF)
- Gouveia, V., Mendes, L., Souza, L., & Oliveira, G. (2015). Escala de Avaliação da Fadiga: Adaptação para Profissionais da Saúde. *Revista Psicologia: Organizações e Trabalho*, 15(3), jul-set, 2015, 246-256.
- INE (2021). *No contexto da pandemia COVID-19 a Área Metropolitana de Lisboa concentrou quase metade do emprego em teletrabalho - Abril a dezembro de 2020*. Disponível em: https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=493705905&DESTAQUESmodo=2

- INE (2022). *Estatísticas do Emprego 4ª Trim. 2021 – Destaques*. Disponível em: https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaquas&DESTAQUESdest_boui=472918611&DESTAQUESmodo=2
- Kos, D., Nagels, G., D'Hooghe, M., Duportail, M., & Kerckhofs, E. (2006). A rapid screening tool for fatigue impact in multiple sclerosis. *Revista BMC Neurology* 6, artigo 27. Disponível em: <https://bmcneurol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2377-6-27>
- Macaire, L. (2021). *2020: O Impacto do Teletrabalho Antes, Durante e Pós Covid-19*. Dissertação de Mestrado em Gestão de Empresas, Instituto Superior de Administração e Gestão. Disponível em: https://comum.rcaap.pt/bitstream/10400.26/36967/1/Disserta%c3%a7%c3%a3o_Lucie_Macaire.pdf
- Maia, M. & Neto, H. (2021). Teletrabalho em contexto de Pandemia – Um estudo a postos de trabalho. *Revista CESQUA - Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente* nº 4, 20-44. Disponível em: <https://www.cesqua.org/index.php/cesqua/article/view/63/42>
- Melo, M. (2018). *Teletrabalho: um estudo comparado entre Portugal e Brasil sobre a transformação das relações de trabalho*. Dissertação de Mestrado em Ciências Jurídico-Civilísticas, Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Disponível em: <https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/117843/2/304206.pdf>
- Mesquita, D. & Soares, M. (2020). *Ergonomia na Era do Teletrabalho: Impactos para a Saúde e Segurança do Trabalho*. Fundação Educacional de Lavras. Disponível em: <http://localhost:80/jspui/handle/123456789/535>
- Neto, H. (2013). *Questionário sobre Fadiga Laboral, Stresse e Sintomatologia Músculo-Esquelética*. Documento pedagógico. Vila Nova de Gaia: ISLA
- Neto, S. (2015). *Riscos Ocupacionais e Gestão Ergonómica em Postos de Trabalho com Utilização de Equipamento Informático*. Dissertação de Mestrado em Gestão das Organizações, Instituto Politécnico de Bragança. Disponível em: https://bibliotecadigital.ipb.pt/bitstream/10198/11916/1/Neto_Signalda.pdf
- Ordem dos Enfermeiros & Associação Nacional dos Enfermeiros do Trabalho (2014). *O Enfermeiro do Trabalho na Gestão de Saúde Ocupacional*. Disponível em: https://www.ordemenfermeiros.pt/arquivo/publicacoes/Documents/LivroEnfermagemTrabalhoOMS_VFinal_proteg.pdf
- OIT (2020). *Teletrabalho durante e após a pandemia da COVID-19 - Guia prático*. Disponível em: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-lisbon/documents/publication/wcms_771262.pdf
- Rêgo, C., Freitas, M., & Tomé, D. (2020). Avaliação do Risco de LMERT, Stresse e Fadiga Laboral em Postos de Trabalho Administrativos. *Revista CESQUA - Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, n.º 3, pp. 84-109. Disponível em: <https://www.cesqua.org/index.php/cesqua/article/view/48/34>
- República de Portugal (1993a). Decreto-Lei nº 349/93, de 10 de janeiro - Regime jurídico do enquadramento da segurança, higiene e saúde no trabalho. *Diário da República*, n.º 231, Série I-A, 5554-5556
- República de Portugal (1993b). Portaria nº 989/93, de 6 de outubro – Estabelece as normas técnicas de execução das prescrições mínimas de segurança e de saúde respeitantes ao trabalho com equipamentos dotados de visor previstas no Decreto-Lei nº 349/93. *Diário da República*, n.º 234, Série I-B, p.5603.
- República de Portugal (2009). Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro - Código do Trabalho, *Diário da República*, n.º 30, Série I, 926 – 1029
- República de Portugal (2021). Lei n.º 83/2021, de 6 de dezembro - Modifica o regime de teletrabalho, alterando o Código do Trabalho e a Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro, que regulamenta o regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais, *Diário da República*, n.º 235, 2-9
- Santos, C. & Neto, H. (2019). Fadiga e LMERT em Condutores de Empilhadores como Vazadores de Liga. *CESQUA: Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente*, 2019, N.º 2, 1-20. Disponível em: <https://cesqua.org/index.php/cesqua/article/view/34/21>
- Santos M., Almeida A., Lopes C., & Oliveira T. (2020). Teletrabalho na perspetiva da Saúde Ocupacional. *Revista Portuguesa de Saúde Ocupacional on line*. 2020, volume 10, 1-35
- Santos, V., Renier, F., & Sticca, M. (2020). Teletrabalho e Impactos na Saúde e Bem-Estar do Teletrabalhador: Revisão Sistemática. *Revista: Psicologia, Saúde & Doenças*, 2020, 21(3), 865-877.

- Silva, R. (2022). *A Experiência do Teletrabalho durante a Pandemia: Percepções de Líderes e Colaboradores*. Dissertação de Mestrado em Psicologia e Desenvolvimento de Recursos Humanos, Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa. Porto: UCP. Disponível em: <https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/38458/1/203041739.pdf>
- Silva, S. (2022). *Conciliação entre o Teletrabalho e a Vida Pessoal e Familiar: Uma Meta- Análise Qualitativa*. Dissertação de Mestrado em Gestão de Recursos Humanos, Católica Porto Business School da Universidade Católica Portuguesa. Porto: UCP. Disponível em: <https://repositorio.ucp.pt/bitstream/10400.14/38298/1/203035232.pdf>
- Sonne, M.W.L., Villalta, D.L., & Andrews, D.M. (2012). Development and Evaluation of an Office Ergonomic Risk Checklist: The Rapid Office Strain Assessment (ROSA). *Applied Ergonomics*, nº 43(1), 98-108.
- Teixeira, A. (2021). *O Teletrabalho como nova forma de Organização do Trabalho: de um Fato Atípico ao Novo Normal*. Dissertação de Mestrado em Ciências Jurídico-Empresariais/Menção em Direito Laboral, Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Coimbra: FDUC. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10316/95856>